

YOSHLARNI MILLIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASH ASOSIDA MILLIY O‘ZLIKNI YUKSALTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Daminova Go‘zal Vaydulla qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti, pedagogika yo‘nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17596402>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning mohiyati, milliy o‘zlikni shakllantirish va yuksaltirish jarayonida qo‘llaniladigan zamonaviy pedagogik texnologiyalar tahlil qilingan. Shuningdek, oila, ta‘lim muassasalari va jamoatchilik hamkorligida milliy qadriyatlarni yosh avlod ongiga singdirishning samarali yo‘llari yoritilgan. Maqolada yoshlarning ma‘naviy dunyosini boyitish, vatanparvarlik, bag‘rikenglik va milliy g‘ururni shakllantirishda milliy qadriyatlarning o‘rni alohida ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: milliy qadriyatlar, yoshlar tarbiyasi, milliy o‘zlik, pedagogik texnologiyalar, ma‘naviyat, Vatanga muhabbat, bag‘rikenglik.

Abstract. This article analyzes the essence of educating young people in the spirit of national values and the modern pedagogical technologies used in the process of shaping and enhancing national identity. It also highlights effective ways of instilling national values in the younger generation through the cooperation of families, educational institutions, and the community. The paper emphasizes the role of national values in enriching the spiritual world of youth, fostering patriotism, tolerance, and national pride.

Keywords: national values, youth education, national identity, pedagogical technologies, spirituality, patriotism, tolerance.

Аннотация. В данной статье анализируется сущность воспитания молодежи в духе национальных ценностей, а также современные педагогические технологии, применяемые в процессе формирования и укрепления национальной идентичности. Освещаются эффективные пути внедрения национальных ценностей в сознание подрастающего поколения в сотрудничестве семьи, образовательных учреждений и общества. Особое внимание уделяется роли национальных ценностей в обогащении духовного мира молодежи, воспитании патриотизма, толерантности и национальной гордости.

Ключевые слова: национальные ценности, воспитание молодежи, национальная идентичность, педагогические технологии, духовность, патриотизм, толерантность.

Kirish.

Bugungi globallashuv jarayonida millatlar o‘rtasida madaniy integratsiya chuqurlashib borayotgan bir davrda, yoshlarning milliy o‘zligini anglash, milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalanishi jamiyat barqarorligining eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Milliy qadriyatlar — bu xalqning tarixiy xotirasi, ma‘naviy boyligi, urf-odat va an‘analarida mujassam bo‘lgan bebaho merosdir. Ular insonning shaxs sifatida kamol topishida, Vatanga sadoqatli, irodali va ma‘naviy barkamol avlodni voyaga yetkazishda tayanch poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash jarayonida ta’lim tizimi, oila va jamoatchilik o‘zaro hamkorlikda faoliyat yuritishi lozim. Ayniqsa, ta’lim muassasalarida milliy qadriyatlarni singdirishning yangi, samarali va zamonaviy texnologiyalarini joriy etish dolzarb vazifa sanaladi. Chunki yoshlar ongiga milliy o‘zlikni chuqur singdirish, ularni mustaqil fikrlovchi, vatanparvar va mas’uliyatli fuqaro sifatida shakllantirish, aynan pedagogik jarayon orqali amalga oshiriladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Biz o‘z tariximizni, milliy qadriyatlarimizni bilgan, unga hurmat bilan qaraydigan, yuksak ma’naviyatli avlodni tarbiyalashimiz kerak.” Ushbu fikr milliy o‘zlikni yuksaltirishning asosiy g‘oyaviy tamoyilini belgilab beradi. Shu boisdan, yosh avlodni tarbiyalashda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni milliy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish, ularning ma’naviy dunyosini boyitish, milliy o‘zlikni anglash va saqlashga xizmat qiluvchi yondashuvlarni ishlab chiqish hozirgi ta’lim jarayonining ustuvor yo‘nalishiga aylanmoqda.

Asosiy qism.

Yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash – bu nafaqat ularning ma’naviy dunyosini boyitish, balki jamiyatning barqaror rivojlanishini ta’minlovchi muhim jarayondir. Qadriyatlar mavzusini Abu Rayhon Beruniy ham chetlab o‘tmagan. Uning fikricha, qadriyatlarning vujudga kelishi ijtimoiy munosabatlar, kishilarning yashash tarzi, moddiy ehtiyojlari, qiziqishlari, manfaatlari, talablari va maqsadlari bilan uzviy bog‘langan [Madraximov, 2024:17]. Milliy qadriyatlar xalqning tarixiy xotirasi, madaniy merosi va umuminsoniy g‘oyalar bilan uyg‘unlashgan hayotiy tamoyillari sifatida inson kamolotida katta ahamiyatga ega. Har bir yosh avlod o‘z millatining tili, dini, urf-odati, madaniyati, san’ati va tarixini bilish orqali o‘z o‘tmishiga hurmat bilan qaraydi, kelajakka ishonch bilan intiladi. Shu sababli milliy qadriyatlar yoshlarning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi, ularning o‘zligini anglash va vatanparvarlik ruhida shakllanishida beqiyos o‘rin tutadi. Ma’naviy merosimizga asoslangan milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, ularni umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg‘un holda boyitish va saqlab qolish, rivojlantirish hamda kelgusi avlodlarga yetkazib berish asosiy vazifaga aylangan [Davlatov, 2023:294].

Ta’lim-tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarni singdirishning samaradorligi ko‘p jihatdan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni to‘g‘ri tanlash va qo‘llashga bog‘liqdir. Milliy qadriyatlar - millat shaxsining tili, tarixi, urf-odatlari, an’analarida namoyon bo‘ladi. Milliy qadriyatlar negizida «millat», «o‘zbek» degan so‘zlar o‘z ifodasini topgan. «MiHal» so‘zi arab tilida quyidagi uch ma‘noni anglatadi. Birinchidan – mazhab; ikkinchisi – ummat; uchinchisi – xalq, qavm. Millat so‘zi Qur‘oni karimda ham qo‘llanilgan. Qur‘onda har bir millat vakili o‘z milliy qadriyatlarini rivojlantirishi sababli o‘z millatidan, qavmidan kechib boshqa millatga o‘tib olish gunoh deb ta’riflangan [Mardonov, Xodjayeov, Taylanova, Xojimuxamedova, 2013:28-29]. Bugungi kunda o‘quv jarayonida interfaol usullar, loyiha asosida o‘qitish, muammoli vaziyatlar tahlili, multimedia va raqamli ta’lim resurslaridan foydalanish kabi innovatsion yondashuvlar yoshlarning milliy tafakkurini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Insert”, “Konseptual xarita” kabi metodlar orqali o‘quvchilar milliy qadriyatlarning mazmunini mustaqil tahlil qiladi, o‘z fikrini erkin ifoda etish, baholash va xulosa chiqarishga o‘rganadi. Bu jarayon ularning tanqidiy fikrlash, madaniy muloqot olib borish va o‘z fikrini asoslash ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Bundan tashqari, milliy o‘zlikni yuksaltirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ham o‘rni beqiyosdir. Yoshlar milliy tarix, urf-odatlar, buyuk ajdodlar

merosi haqida elektron manbalar, virtual muzeylar va onlayn darsliklar orqali keng ma'lumot olmoqda. Internet tarmog'ida yaratilayotgan milliy kontent, o'zbek tilidagi ta'lim platformalari, audiovizual materiallar yoshlarning milliy g'ururini uyg'otishga, ularni o'z tarixini chuqur anglashga undaydi. Shu bilan birga, raqamli axborot makonida xorijiy madaniy ta'sirlarning kuchayib borayotganini inobatga olib, milliy qadriyatlarni himoya qilish va yoshlarning ma'naviy immunitetini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Yuksak madaniyatli har bir xalqning o'z tili, milliy urf-odati, beqiyos adabiyoti bo'ladi. O'zbek xalqi ham dunyodagi eng qadimiy madaniy xalqlardan biri sifatida mana shunday xazinaga ega [Rustamova, 2024:603].

Oila, maktab va jamoatchilikning uzviy hamkorligi yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning eng samarali yo'lidir. Oila – bu birlamchi tarbiya maskani bo'lib, unda bola milliy urf-odatlariga rioya qilish, kattalarga hurmat, mehnatsevarlik va mehr-oqibat kabi qadriyatlarni o'rganadi. Ta'lim muassasalari esa bu jarayonni ilmiy-pedagogik asosda davom ettiradi, jamoatchilik esa uni amaliy hayotga tatbiq etadi. Shu tarzda yoshlar nafaqat milliy qadriyatlarni o'zlashtiradi, balki ularni amaliy faoliyatida qo'llay boshlaydi. Keyingi asrlar tarixida ham milliy qadriyatlarning ta'lim-tarbiya jarayoniga ijobiy ta'sirini ko'rish mumkin. Ko'rinib turibdiki, milliy qadriyatlar asoslariga tayangan holda yo'lga quyilgan ham ta'lim va ham tarbiya ko'p jihatdan ijtimoiy va ma'naviy barqarorlikka zamin yaratadi va birin-ketin xalq ma'naviy merosini saqlash maqsadida ta'lim va tarbiya maskanlari ko'payib boraveradi [To'lqinova, 2023:121].

Yoshlar orasida milliy g'oya va qadriyatlarni targ'ib etishda madaniy-ma'rifiy tadbirlar, tarixiy sanalarga bag'ishlangan uchrashuvlar, teatr tomoshalari, xalq og'zaki ijodi namunalarini o'rganish ham muhim o'rin tutadi. Bu jarayon yoshlarning nafaqat bilimi, balki hissiy-estetik dunyosini ham boyitadi. Zero, milliy qadriyatlar faqat og'zaki o'rgatish emas, balki his qilish, qadrlash va amalda qo'llash orqali singadi. Milliy qadriyatlar ko'pincha madaniy e'tiqodlar, urf-odatlar, urf-odatlar, tillar va hatto xalq ertaklari kabi narsalarda namoyon bo'ladi. Ular odamlar o'rtasida birdamlik va umumiy maqsad tuyg'usini yaratishga yordam beradi va hurmat, bag'rikenglik va o'zaro tushunish kabi ijobiy ijtimoiy xatti-harakatlarni rivojlantirishi mumkin [Salimov, Madaminova, 2025:336]. Yana bir qadriyat turi bu ta'limiy qadriyatdir. Ta'limiy qadriyatlar jamiyatda kechayotgan ijtimoiy o'zgarishlar asosida yuzaga keladi. O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida amalga oshirilgan ta'limiy islohotlar malakali kadrlarni tayyorlash tizimini tubdan qayta shakllantirishni taqozo etadi. Ayni vaqtda ta'lim jarayonini tashkil etish, mutaxassislarning chuqur kasbiy bilim va malakaga ega bo'lishlarini ta'minlovchi ilg'or, texnologik xarakterdagi yondashuv qaror topdi [Islomova, 2024:18].

Demak, yoshlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash va ularning milliy o'zligini yuksaltirish uzluksiz pedagogik, ma'naviy va ijtimoiy jarayon bo'lib, bunda har bir o'qituvchi, ota-ona va jamiyat a'zosi faol ishtirok etishi zarur. Bu yo'lida innovatsion texnologiyalarni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish, yosh avlodni zamonaviy bilim va milliy ruhda tarbiyalash O'zbekiston kelajagini yanada mustahkamlaydi. Yoshlarni o'z mustaqil fikriga, zamonlar sinovidan o'tgan hayotiy-milliy qadriyatlarga, sog'lom dunyoqarashga, mustaqil irodali, boy ma'naviyatga ega insonlar qilib, har qanday mafkuraviy tazyiq va ma'naviy tahdidlarga zarba berishda tayyor etib tarbiyalash dolzarb vazifa bo'lib hisoblanadi [Xayitov, Axatova, 2024:333].

Xulosa. Yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash — bu nafaqat ta'lim jarayonining, balki butun jamiyatning ustuvor vazifasidir. Milliy qadriyatlar yosh avlod ongida ma'naviyat, vatanparvarlik, bag'rikenglik, o'zlikni anglash va mas'uliyat hissini shakllantiradi. Shu bois, har bir pedagog, ota-ona va jamoatchilik vakili yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlarni singdirishga

e'tiborli bo'lishi zarur. Bugungi kunda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish yoshlarni har tomonlama barkamol, intellektual salohiyatli, o'z tarixini bilgan va kelajakka mas'uliyat bilan qaraydigan avlod sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi. Milliy o'zlikni yuksaltirish texnologiyalari yoshlarning dunyoqarashini kengaytirish, ma'naviy immunitetini mustahkamlash va global muhitda milliy ruhni saqlab qolish imkonini beradi.

Shu bois, ta'lim tizimida milliy qadriyatlarga asoslangan yondashuvlarni rivojlantirish, ularni zamonaviy raqamli ta'lim jarayonlariga uyg'unlashtirish, yoshlar orasida milliy g'urur, Vatanga muhabbat va tarixiy xotiraga sadoqat tuyg'usini shakllantirish eng muhim pedagogik vazifalardan biridir. Milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalangan yoshlar – kelajak jamiyatining ma'naviy tayanchi, milliy taraqqiyotning bosh ishtirokchilaridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Islomova N. B. (2024). Talaba yoshlarda milliy qadriyatlar vositasida axloqiy tarbiyalashning shakl, usul va yo'llari. Zamonaviy ilm-fan va ta'lim istiqbollari ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Buxoro: Buxoro Innovatsiyalar Universiteti, 15–19-betlar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10623916>
2. Madraximov J. (2024). Qadriyat tushunchasi, mohiyati va uning klassifikatsiyalash. Central Asian Journal of Academic Research, 2(3), 15–22 b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13253357>
3. Mardonov Sh., Xodjayev B., Taylanova Sh., Xojimuxamedova D. Pedagogik aksiologiya (o'quv qo'llanma). – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2013, 184 b.
4. Olimjon Davlatov. (2023). Milliy qadriyatlar va ma'naviy merosning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Toshkent: “Ilm-Ziyo-Zakovat” nashriyoti, 480 b.
5. Rustamova M. E. (2024). Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyat, urf-odatlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishlikni tarbiyalash. Maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini rivojlantirish: amaliyot va xorijiy tajriba Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi (2024 yil 23–24 may). – O'zbekiston, 603–606 b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11288063>
6. Salimov N. O., Madaminova N. Z. (2025). O'zbek xalqining milliy qadriyatlari va uning o'ziga xos xususiyatlari. International Scientific and Practical Conference “Modern Philological Issues: Problems and Solutions”, 335–337 b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15383472>
7. To'lqinova D. (2023). Milliy qadriyatlarni bola tarbiyasidagi o'rni. ILM-FAN VA INNOVATSIYA ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – in-academy.uz, 120–121-b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7988699>
8. Xayitov Z., Axatova D. (2024). Milliy va umuminsoniy qadriyatlar – modernizatsiyalashuv sharoitida yoshlarni kasbiy-axloqiy va ma'naviy tarbiyalash vositasi sifatida. Yoshlar huquqlari: imkoniyatlar va himoya qilish mexanizmlari Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 333–336 b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10885513>
9. “O'quvchi-yoshlarni tarbiyalashda milliy-hududiy an'analardan foydalanish mexanizmlari: muammolar va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. – Toshkent: Science and Innovation, 2025. – 250 b.